

FRAZEOLOGIZMLARNI TARJIMA QILISH

¹Rustamov Ilxom Tursunovich, ²Azimova Munisa

¹Toshkent davlat transport universiteti, prof.,

²Toshkent davlat transport universiteti TNI-2 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20311779>

Annotatsiya. Tarjima jarayoni murakkab va o'ziga xos qiyinchiliklarga ega. Bunday aqliy faoliyatni amalga oshirish uchun shunchaki tilning o'zini bilish yetarli emas. Har qanday sohaning o'z qonun-qoidalari strategiyalari bo'lgani kabi, tarjima qilishning ham o'z strategiyalari mavjud. Ushbu maqolada frazeologizmlarni qay tarzda tarjima qilish mumkinligi batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: frazeologizm, frazeologiya, ekvivalentini topish, so'zma-so'z tarjima, izohli tarjima.

Аннотация. Процесс перевода является сложным и обладает своими специфическими трудностями. Для осуществления такой интеллектуальной деятельности недостаточно просто знать язык. Как и в любой другой сфере, у перевода есть свои закономерности и стратегии. В данной статье подробно рассматриваются способы перевода фразеологизмов.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеология, поиск эквивалента, дословный перевод, описательный перевод.

Abstract. The process of translation is complex and characterized by its own specific challenges. Carrying out such an intellectual activity requires more than merely knowing a language. Like any other field, translation has its own rules, principles, and strategies. This article provides a detailed explanation of the methods and approaches for translating phraseological units.

Key words: phraseologism, phraseology, finding an equivalent, literal translation, descriptive translation.

Kirish. Frazeologizmni tarjima qilishda duch keladigan muammolar mavjud. Ularni yechimlarini bilish bunday masalani hal qilishda amaliy yordam beradi.

Frazeologizm—bu tilda mavjud bo'lgan tayyor tuzilma hisoblanadi. Uning ma'nosini uni tashkil etgan so'zlarining alohida mazmunidan kelib chiqib tushunishning iloji yo'q. Frazeologiya esa tilshunoslikning bir bo'limi bo'lib, aynan shu frazeologizmlarni o'rganadi. Uning ko'chma ma'nolari qayerda va qanday vaziyatda ishlatilishiga xos masalalar aynan shu bo'limda yoritiladi. Bu kabi lingvistik vositalar tilning ekspressivligini oshiradi, tinglovchiga o'zgacha ta'sir qiladi va bu sababli til shunchaki «quruq va zerikarli» bo'lib qolmaydi.

Tarjimashunos olimlar AT dagi frazeologik birliklarni quyidagi uch guruhga ajratib o'rganishni va TT ga o'girishni tavsiya etadilar:

- 1) Butunlay muvofiqlik
- 2) Qisman muvofiqlik
- 3) Muvofiqlikning yo'qligi (yoki nomuvofiqlik)

Tarjimada frazeologizmlarning berilishi, asosan ekvivalentlikning birinchi tipiga xos hisoblanadi, ya'ni bu tarjimada asosiy maqsad kommunikatsiya maqsadining tarjimada to'liq saqlab qolish hisoblanadi.

Frazeologik birliklarni tarjimada berishda quyidagi usullardan foydalaniladi.

So'zma-so'z tarjima

Analogik tarjima

Izohli tarjima.

Butunlay muvofiqlik degani, ma'lum bir frazeologizmning leksik, semantik sintaktik tuzilishidan muvofiq bo'lishidir. Albatta bu turdagilarini topish mushkul. Chunki ingliz va o'zbek tillarining madaniyati, til oilalari bir-biridan tubdan farq qiladi. Agar faqat leksik jihatiga e'tibor berilsa, semantik taraflama yoki aksincha semantik jihatiga e'tibor berilsa leksik va sintaktik jihatlarida farq yuzaga keladi. Misol uchun « let the cat out of the bag» idiomasi o'zbek tilidagi «qovun tushirmoq»qa to'g'ri keladi. Ushbu tarjimada iboraning o'zbek tilidagi tarjimasi semantik jihatdan ekvivalent, ammo leksik, sintaktik, grammatik jihatdan ekvivalent emas.

O'zbek tilidagi «ko'ziga issiq ko'rindi» iborasining ingliz tilida ekvivalenti yo'q. Shu sababli bu idioma izohli tarjima qilish usulidan foydalanib tarjima qilinsa, «To like something» bo'ladi. Butunlay muvofiq sanaladigan idiomalarga « tilingni tishla— bite your tongue», « from head to foot— boshdan oyoq» kabi iboralar kiradi.

Frazeologik birliklarini tarjima qilish jarayonida so'zlarning milliy xususiyatlarini hisobga olish lozim bo'ladi. Milliy xususiyatga ega bo'lgan so'zlar, ya'ni realiy (xos so'zlar) tarjimasi, frazeologik birliklar tarjimasi juda murakkab hisoblanadi, tarjimondan katta kuch va ko'p vaqt talab etadi. Bir tomondan tarjimada milliy xususiyatlarni saqlash oson bo'lmasa, ikkinchi tomondan tarjimonning erkinlikka yo'l qo'yishi natijasida tarjima tiliga asliyat tilining milliy xususiyatlarini olib kirish hollari uchrab turadi. Ma'no jihatdan “to carry coals to Newcastle” iborasi “Surxondaryoga xurmo olib bormoq, Marg'ilonga atlas tashimoq”, “Chinozga baliq tashimoq” deb emas, balki neytral ma'noga ega “daryoga suv tashimoq”, “o'rmonga o'tin olib bormoq” kabi neytral birikmalar topish, zarur bo'lsa, yangi erkin frazeologik birliklar yaratish tavsiya etiladi. Ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan frazeologik birliklar o'zbekchalashtirilishi lozim, lekin bu bilan tarjimaning o'zini oqlamagan usullardan foydalanish, uni suiiste'mol qilish nafaqat tarjima usuliga, balki mazmuniga ham putur yetkazadi, tarjima sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Yuqorida berilgan ma'lumotlarga asoslangan holda xulosa qiladigan bo'lsak, literal tarjima qilish ma'nosini chiqarmaydi va noto'g'ri tushunishga sabab bo'ladi. So'zma-so'z tarjimani faqatgina tarjima tilida tushunarli bo'lsa qo'llash mumkin.

REFERENCES

1. Shuhrat Sirojiddinov, Gulnoza Odilova. Badiiy tarjima asoslari. “Mumtoz so'z”. Toshkent-2011.
2. I.G'ofurov, O.Mo'minov, N. Qambarov. Tarjima nazariyasi. “Tafakkur Bo'stoni”. Toshkent-2012.